

Uno sguardo allo sfruttamento dell'energia solare nell'edilizia residenziale

Il tentativo di sfruttare al massimo l'energia solare nell'edilizia residenziale risale a tempi molto lontani. Una tecnica solare passiva che ha trovato il suo impiego per molti secoli è il *camino solare persiano* del cui utilizzo si trovano testimonianze anche in case di epoca medioevale della vecchia nobiltà siciliana. Il *camino solare persiano* detto anche *torre a vento* veniva impiegato, nei climi molto caldi, per refrigerare le abitazioni d'estate mediante ventilazione provocata da effetti convettivi. Questo concetto è ripreso in molte architetture moderne per assicurare un'adeguata ventilazione naturale a strutture che lo richiedano. Nella figura 1 è riportato un esempio del tipo di struttura architettonica cui si adatta l'impiego della *torre a vento* per sfruttare la radiazione solare attraverso l'effetto *camino*.

Più recente invece, è l'impiego del cosiddetto *muro Trombe-Michel*, di cui si riporta uno schema di principio nella figura 2. Esso sfrutta la radiazione solare ed i moti convettivi conseguenti ai fini di riscaldamento degli ambienti domestici.

Oltre a queste applicazioni di tipo più classico e più note, sono state sviluppate nel periodo post-bellico vari tipi di case solari, dotate di differenti sistemi di captazione e di accumulo dell'energia captata, ma si è sempre trattato di applicazioni sperimentali non diffondibili su vasta scala specie in assenza di competitività nei costi rispetto ad applicazioni di tipo convenzionale. Così, per esempio, si è visto fare ricorso sperimentalmente all'accoppiamento di vari tipi di pannelli ad acqua, ad aria, muri Trombe, ecc., con sistemi di accumulo dotati di fluidi intermediari e grandi masse ad alta capacità termica (per esempio accumulatori in pietra collocati nelle parti seminterrate della costruzione). Nei moderni edifici ove si fa ricorso in maniera estensiva al rivestimento in vetratura, si è anche tentata la sperimentazione di concentratori della radiazione in punti prestabiliti al fine di aumentare l'efficienza dei sistemi captanti.

È recentissimo l'annuncio da parte dell'ENEL (vedi Illustrazione Enel - agosto '98) in merito ad un proprio coinvolgimento, insieme all'ENEA, in un programma

nazionale di promozione di sistemi solari voluto dal Governo italiano dopo la conferenza di Kyoto sul cambiamento del clima. Il programma porta un titolo *self-explaining*: **10.000 tetti fotovoltaici entro il 2002**. In sostanza si tratterà di impianti fotovoltaici, prevalentemente installati sui tetti e sulle facciate di edifici, dove l'energia elettrica prodotta, per una potenza complessiva di 50 MW (con moduli da 5 a 50 kW), verrà smistata direttamente sulla rete di bassa tensione.

Sopraspedendo però sul *futuribile* del fotovoltaico, che è orientato alla produzione di energia elettrica, e tornando alle applicazioni sviluppate fino ad oggi, occorre rilevare che, sebbene gli studi per uno sfruttamento del solare nell'edilizia residenziale continuano in varie direzioni, attualmente le applicazioni più sperimentate sono essenzialmente i collettori solari ad acqua, impiegati al fine di dare un contributo al riscaldamento di acqua calda per usi domestici o al riscaldamento degli ambienti. Le facilitazioni e le erogazioni di legge (vedasi anche le ormai famose Leggi 9 e 10 che tanta rivoluzione hanno portato nel settore energetico nazionale) previste per coloro che fanno ricorso ai sistemi di riscaldamento che sfruttano fonti rinnovabili di energia hanno effettivamente prodotto, almeno nel campo delle nuove costruzioni di edilizia economica e popolare, un ricorso senza precedenti all'impiego di pannelli solari del tipo a collettore piano e circolazione di acqua.

Il principio di funzionamento degli impianti che fanno uso di questo tipo di pannelli è sintetizzato nella figura 3 mentre la struttura di base di un pannello (che può subire modificazioni di forma e disposizione al fine di aumentare e calibrarne le caratteristiche) è riportata nella figura 4.

Il dimensionamento di un sistema di riscaldamento solare a collettori piani non è procedura semplice ed è comunque vincolato, oltre che ad elementi geo-climatici, ad una normativa da rispettare (per esempio D.M. 10/03/77 e successivi adeguamenti). Ciononostante, in via approssimativa e del tutto empirica, la letteratura specialistica sull'argomento suggerisce di attenersi alle seguenti *regole minime* al fine di disporre di un sistema che consenta di risparmiare frazioni apprezzabili (vicine al 50%) dei combustibili fossili utilizzati nel riscaldamento:

Figura 1
Torre a vento che sfrutta la radiazione solare attraverso l'effetto "camino"

Figura 2
Uno dei principi sfruttabili (Muro Trombe-Michel)

Figura 3
Funzionamento di un pannello per riscaldamento

Figura 4
Pannello solare di base

- (a) installare una superficie di collettori piani (pannelli) almeno nell'intorno del 20% della superficie calpestabile dell'alloggio da riscaldare;
- (b) installare un volume di accumulo giornaliero (serbatoio coibentato) di acqua calda almeno pari a 50 litri per mezzo quadrato di pannello installato;
- (c) prevedere comunque nell'impianto una caldaia convenzionale di integrazione, alimentata a gasolio o metano, che abbia una potenzialità nell'intorno di 20 kcal/h per ogni metro cubo di alloggio da servire;
- (d) evitare sistemi di riscaldamento solare di questo tipo in quegli alloggi destinati ad utilizzo occasionale quale villeggiatura, spettacolo, ecc.

Spesso però, specie in complessi costruiti nel centro-sud italiano secondo le norme dell'edilizia residenziale agevolata, si nota il ricorso a soluzioni non aderenti alle regole empiriche sopra espone. In questi casi, infatti, la superficie di pannelli installata è molto minore di quanto sarebbe in teoria richiesto (qualche metro quadrato di pannello per un appartamento di circa 90 mq) e l'obiettivo raggiungibile è certamente un esiguo contributo del solare al riscaldamento nella stagione invernale, pur restando ferma l'abbondante disponibilità di acqua calda per usi domestici nella stagione estiva e parte delle stagioni primaverile ed autunnale. Queste soluzioni su *scala ridotta* portano di fatto a costi di installazione che a moneta '98 sono valutabili nell'intorno di 3 milioni per un appartamen-

to medio del tipo sopra descritto ed a benefici di circa 200 mila lire anno, calcolati come risultato di un risparmio di 1,5-2 kWh per 3 ore/giorno per 120 giorni. Questo risparmio è di gran lunga inferiore alla rata annua di ammortamento del capitale investito. Infatti, per un investimento di 3 milioni al tasso del 10% in 15 anni si ha una rata annua di circa 400 mila lire. D'altro canto, se anziché a soluzioni su *scala ridotta* si facesse ricorso a soluzioni aderenti alle regole empiriche suesposte si avrebbe certamente una minore incidenza specifica del costo dei pannelli sul costo dell'impianto di riscaldamento, ma la conclusione in termini di costi/benefici economici ottenibili si avvicinerrebbe tutt'al più alla parità ma non certo volgerebbe a vantaggio del solare. Forse, negativamente affetto da queste considerazioni economiche e dalla diversa disponibilità della risorsa nei climi più nordici, anche il vasto programma di impiego del solare nell'edilizia economica e popolare francese, che sembra abbia dato impulso alla tecnologia solare nel passato decennio, mostrerebbe qualche battuta di arresto. In ogni caso le considerazioni di pura convenienza economica tendono ad inibire il ricorso al solare, che deve essere valutato con criteri più ampi del semplice ritorno economico, considerando adeguatamente che si tratta di risorsa naturale svincolata da difficoltà di approvvigionamento e soprattutto *pulita* e quindi scevra dal produrre un pur minimo danno ambientale.